

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6392264>

Закиров Азамжон Алимджанович

*профессор Ташкентского государственного технического университета им.
Ислама Каримова*

Шаназаров Шерзод Фарход угли

*магистрант Ташкентского государственного технического университета им.
Ислама Каримова*

Аннотация: В статье рассмотрены обобщенное состояние разработки месторождения по пяти нефтегазоносным регионам Узбекистана. По обобщению выводов увеличения нефтеотдачи месторождения по всем нефтегазоносным регионам, для повышения коэффициента извлечения нефти предложены направления дальнейшей разработки (доработки) нефтегазовых месторождений Узбекистана

Ключевые слова: месторождение, нефть, добыча, разработка, нефтеотдача, коэффициент извлечения нефти, методы увеличения нефтеотдачи, заводнение, скважина, технология, опытный полигон, остаточные запасы.

Annotation: The article discusses the generalized state of field development in five oil and gas regions of Uzbekistan. By summarizing the conclusions of increased oil recovery of the field in all oil and gas regions, in order to increase the oil recovery factor, directions for further development (additional development) of oil and gas fields in Uzbekistan are proposed.

Key words: field, oil, production, development, oil recovery, oil recovery factor, enhanced oil recovery methods, waterflooding, well, technology, test site, residual reserves.

Как известно углеводороды – являются самым главным сырьем, обеспечивающим конечным продуктом многие секторы промышленности. В этом ряду особое место занимает нефть. Добыче этого природного продукта предшествует очень большой комплекс работ: начиная от полевых геолого-геофизических заканчивая первичной подготовкой добытой продукции в промысловых условиях.

Разработка и эксплуатация месторождений углеводородов в силу своих горно-геологических условий их залегания и физико-химических свойств, требуют к себе системного подхода при решении сложных задач, так как месторождения углеводородов, после ввода первой скважины в эксплуатацию, в силу нарушения естественного термобарического баланса, переживают необратимые изменения.

В последнее десятилетие состояние отечественной нефтегазо-добывающей отрасли характеризуется объективным ухудшением структуры запасов углеводородного сырья, а ресурсы всех эксплуатируемых нефтяных месторождений Узбекистана перешли в категорию так называемых «трудноизвлекаемых» – как по технологичности извлечения, так и по структуре остаточных запасов. Вследствие чего наметилась тенденция снижения добычи нефти.

В условиях тенденции падения добычи нефти на основных месторождениях Узбекистана и уменьшения количества вновь открываемых месторождений со средними или крупными начальными запасами вопрос увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН) является самой актуальной проблемой нефтегазодобывающих предприятий АО «Узбекнефтегаз».

Как известно, КИН зависит от геолого-физических условий месторождений, технических и технологических возможностей, экономических показателей, в связи с чем, величина этого показателя изменяется в очень широких пределах [1].

По информации некоторых источников [1], на сегодняшний день эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов существующими промышленно освоенными методами разработки во всех нефтедобывающих странах считается неудовлетворительной, притом, что, потребление нефтепродуктов во всем мире ежегодно растет. Средняя конечная нефтеотдача пластов по различным странам и регионам составляет от 25 до 40 % [2].

При этом остаточные запасы нефти достигают в среднем 55-75 % от первоначальных геологических запасов нефти в недрах.

В связи с этим, актуальными являются задачи применения новых технологий нефтедобычи, позволяющих значительно увеличить нефтеотдачу на длительно разрабатываемых месторождениях, на которых традиционными методами извлечь значительные остаточные запасы нефти сложно или уже невозможно.

Территория Узбекистана разделена на пять нефтегазоносных регионов: Устюртский, Бухаро-Хивинский (БХНГР), Сурхандарьинский (СНГР), Юго-Западно-Гиссарский (Ю-З-ГНГР) и Ферганский (ФНГР), которые отличаются друг от друга по геологическому строению, плотности размещения месторождений и их типам, по перспективам открытия в их пределах новых месторождений [2].

В Узбекистане накоплен значительный опыт (более 130 лет) добычи нефти. По своему физико-химическому составу и свойствам нефти месторождений

Узбекистана в основном «легкие» (40,9 %) и «средние» (41,4 %). Запасы «тяжелой» нефти составляют 17,7 % от общих запасов нефти, при этом добыча «тяжелой» нефти составляет около 20 % от годовой добычи. В Узбекистане по содержанию серы в нефти до 2 % составляет 79,9 % от балансовых извлекаемых запасов нефти. В нефтяных месторождениях Ферганской и Сурхандарьинских областей в значительных количествах содержится парафин (до 10 %), а также смолы и асфальтены, содержание которых достигает 80 %.

Из приведенных значений КИН следует, что повышение степени извлечения нефти на длительно разрабатываемых объектах является одной из основных задач нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.

По обобщению выводов исследователей, занимающихся данной проблемой, остаточные запасы нефти (примем их за 100 %) по видам количественно распределяются следующим образом [2]:

- нефть, остающаяся в слабопроницаемых пропластках и участках, не охваченных водой, – 27 %;
- нефть в застойных зонах однородных пластов – 19 %;
- нефть, остающаяся в линзах и у непроницаемых экранов, не вскрытых скважинами – 24 %;
- капиллярно удержанная и плёночная нефть – 30 %.

Как отмечается в работах [2, 3] для улучшения ситуации по добыче нефти на краткосрочную перспективу можно предложить следующие мероприятия:

1. Создание опытных инновационных полигонов во всех нефтегазоносных регионах Узбекистана, для испытания и отработки новых технологий для добычи остаточной трудноизвлекаемой нефти.

2. Уточнение геологического строения и создание постоянно действующей ГДМ месторождений. Это позволит повысить качество подготавливаемых проектных документов, обеспечить оптимизацию проектов, за счет привлечения мультидисциплинарной команды специалистов, сократить риски принятия решений.

3. Радиальное бурение скважин, позволяющее увеличение радиуса дренирования добывающих скважин, оптимизацию режима эксплуатации месторождения без уплотнения сетки скважин, которое в свою очередь приведет к экономии времени и средств на бурение новых скважин.

4. Возобновление опытно-промышленных испытаний технологии ЭВ, т.к. имеются положительные результаты от проведенных мероприятий по ЭВ в предыдущие годы.

5. Повышение квалификации инженерно-технических работников.

С учетом вышеизложенного, для повышения эффективности разработки месторождений с высоковязкими нефтями, в созданных опытно полигонных условиях с учетом постоянно действующих ГДМ можно применит зарубежный опыт по повышению добычи высоковязких нефтей.

Один из предлагаемых методов который отмечается в [6], разработан в ОАО «Газпром промгаз», физическая суть предлагаемого метода заключается в снижении части тяжелой нефти на месте ее залегания и использовании полученных горячих дымовых газов для прогрева всей залежи.

Для интенсификации добычи тяжелых нефтей требуется активный подвод высокотемпературного теплоносителя. Это реализуется путем сжигания части нефти на месте ее залегания и использованием образовавшихся продуктов горения для нагрева залежи.

Термическое воздействие включает соединение вертикально-горизонтальную и вертикальную скважину. В забое вертикальной скважины воспламеняют нефть, а при нагнетании воздуха в вертикально-горизонтальную скважину очаг горения перемещается по горизонтальному буровому каналу. В результате перемещения очага горения осуществляется термическая проработка бурового канала и резко возрастает его дренирующая способность.

Для применения этого метода на залежи бурят серию параллельных горизонтальных буровых каналов. Затем каждый из них термически прорабатывают по вышеизложенной технологией.

Технология, рассмотренная в работе [6], имеет надежную инженерную основу, и вполне управляема, и безопасна, в отличии от метода внутрислоевого очага горения (ВДОГ).

Для применения методов метода на месторождениях Узбекистана с высоковязкими нефтями может дат ожидаемые результаты, так как по СНГР плотность сетки скважин не требует дополнительного бурения скважин, но мероприятия для осуществления этого метода экономически невысока.

ЛИТЕРАТУРА:

1. *Ирматов Э.К., Агзамов А.Х., Зайниев Л.Н.* О необходимости повышения эффективности методов воздействия на призабойную зону скважин // Сб. науч. тр. межд. Науч.-техн. конф. «Современные проблемы и пути освоения нефтегазового потенциала недр», Ч. 1. Ташкент. 2012 г. С. 131-134.
2. *Л.З. Игамбердиева.* К вопросу о дальнейшей стратегии разработки нефтегазоконденсатных месторождений Узбекистана. // Научно-техническая конференция «Нефть и Газ Узбекистан» OGU-2019. Семинар молодых ученых на

тему «Новый взгляд на развитие нефтегазовой отрасли Узбекистана». Сборник научных трудов. 2019 г. С. 64-70.

3. Создание опытных инновационных полигонов с целью повышения нефтеотдачи пластов на нефтегазовых месторождениях Узбекистана. // А.А. Закиров, А.А. Агзамов, Л.З. Игамбердиева. «Инновационные технологии освоения месторождений нефти и газа» Материалы Республиканской научно-технической конференции. Ташкент, 2017 г. 33 стр.

4. Закиров А.А. Битумная нефть и перспектива развития нефтегазодобывающей отрасли // Сб. матер. респ. науч.-прак. конф. «Нефть ва газ саноатида замонавий технологиялар ва инновациялар», Карши, 2021, С. 10-13.

5. Мирзажанзаде А.Х., Гуллямов А.К., Марон В.И., Юфин В.А. гидродинамика трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. М., Недр. 1984г. 280стр.

6. Крейнин Е.В. Новое техническое решение по извлечению тяжёлых нефтей // Газовая промышленность.- 2011г-№10- стр.60.